

18+

GoodApp

ELECTRON
CREATE YOUR FUTURE WITH US

Все науки

Международный научный журнал

ВЫПУСК
10, 2024

*ЭКСПЕРТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОВЕРШИЛ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ
В ОЧЕНЬ УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.*

Нильс Бор

Научно-исследовательский институт «Физики резонансных ядерных реакций» является научным учреждением, осуществляющим фундаментальные, прикладные научные исследования и инновационные разработки в области науки, техники, культуры и просвещения.

Все науки. №10, 2024

Международный научный
журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2024

УДК 52
ББК 22.6
В84

Авторы: Алиев Ибратжон Хатамович,
Отажонов Салим Мадрахимович, L. Garrido-Gómez, J. P. Fernández-García,
A. Vegas-Díaza, B. Fernández, F. J. Ferrera, D. Lopez-Airesc,
Билалов Иномжон Уктамович, Иброхимов Фарходжон Анваржонович,
Sabrididnova Kibriyo, Хусанов Жамолиддин, Berkinov Oybek Tohir o'g'li,
Yuldoshev Avazbek Abdurashid o'g'li, Норбоева Дилноза Орзиқуловна
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

В84 Все науки. №10, 2024 : Международный научный журнал / Ибратжон Хатамович Алиев [и д. р.] — [б. м.] : Издательские решения, 2024. — 116 с.
ISBN 978-5-0065-1875-9 (т. 10)
ISBN 978-5-0065-0531-5

Международный научный журнал «Все науки», созданный при ООО «Electron Laboratory» и Научной школе «Электрон», является научным изданием, публикующим последние научные результаты в самых различных областях точных, естественных, гуманитарных и других наук, техники, представляя собой также сборник публикаций по вышеуказанным темам коллегии авторов, рецензируемый редколлекцией редакции журнала и учёным советом НИИ «ФРЯР» при Electron Laboratory LLC ежемесячно.

УДК 52
ББК 22.6

18+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0065-1875-9
ISBN 978-5-0065-0531-5

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ (В случае с Россией)

УДК: 101.1

Норбоева Дилноза Арзикуловна

ЧГПУ, магистрант

Аннотация. Распространение гуманистических отношений в современном мире существенно повлѣло на переоценку социокультурных норм межличностного и межгруппового взаимодействия. Уважение личности человека, толерантность, ориентация на сотрудничество становятся приоритетными целями развития социальных субъектов в России, как и в других странах, создаются условия для утверждения в повседневной жизни людей принципов и идеалов гуманизма, и в некоторых сферах жизнедеятельности общества уже достигнуты значительные изменения.

Ключевые слова: традиция, конфликт, адаптация, тендерное равенство, стратегия жизни, ауторефлексия

Распространение гуманистических отношений в современном мире существенно повлѣло на переоценку социокультурных норм межличностного и межгруппового взаимодействия. Уважение личности человека, толерантность, ориентация на сотрудничество становятся приоритетными целями развития социальных субъектов в России, как и в других странах, создаются условия для утверждения в повседневной жизни людей принципов и идеалов гуманизма, и в некоторых сферах жизнедеятельности общества уже достигнуты значительные изменения.

Однако социальная безопасность личности продолжает оставаться острой общественной проблемой. В современном обществе присутствуют разные социальные нормы, одни из которых запрещают насилие по отношению к любому человеку, другие — допускают и оправдывают его. С одной стороны, гуманистические представления об отношениях между людьми ведут к утверждению ориентации на терпимость, уважение личности, необходимость разрешения возникающих конфликтов ненасильственными спо-

собами. С другой — сохраняются возникшие на начальных этапах исторического развития социума нормы раз решения спорных ситуаций с помощью разных форм насилия. Оправдывается и в настоящее время использование экономического принуждения в конкурентной борьбе, психоогического воздействия в межгрупповом и внутригрупповом взаимодействии, применение некоторых форм насилия в отношении женщин, детей в семье. [2]

Существует также противоречие между нормами, утверждающими равенство между мужчинами и женщинами во всех сферах взаимодействия, включая семейные отношения, и сохраняющимися представлениями о необходимости подчинения жены воле мужа. Присутствующие во многих семьях патриархальные традиции способствуют тому, что женщины нередко оказываются в подчиненном положении, что ведет к возникновению различных форм насилия по отношению к ним. Проблема насилия в семье имеет ярко выраженный гендерный характер. гендерные исследования, широко развернувшиеся в России в 90-х годах XX века, превратили насилие в семье в одну из важных проблем социологических исследований, включающих анализ практики взаимодействий между субъектом и объектом насилия.

Требуется разработка комплексного подхода к определению сущности семейного насилия, основных форм его проявления, объективных и субъективных факторов, ведущих к возникновению насилия в конфликтных ситуациях между представителями разных гендерных общностей. Таким образом, актуальность социологического анализа семейного насилия определяется существующими противоречиями в системе отношений, ведущих к возникновению жесткого принуждения при разрешении конфликтных ситуаций в современной семье [3]. В настоящее время сохраняется ситуация игнорирования самой необходимости глубокого и всестороннего научного изучения насилия в семье, которое постоянно воспроизводилось в прошлом и присутствует до сих пор в определенной части семей. Во многом данное обстоятельство связано с убеждением, сформировавшимся в советский период, о том, что в семье нового общества невозможны неравенство, авторитарность и жестокость в отношениях между супругами, родителями и детьми. Факты насилия между членами семьи рассматривались лишь в криминологическом и психиатрическом аспекте.

Проблема исследовалась в ракурсе крайних форм девиантного поведения, вызванных главным образом психическими заболеваниями, тяжелой формой алкогольной/ наркотической зависимости, общим социальным неблагополучием семьи. В современном обществе остается потребность в изучении проблемы насилия в семье, особенно по отношению к женщинам. Во многих отечественных исследованиях глубоко не раскрываются исторические и социальные основания распространения насилия в семьях.

В них основное внимание сосредоточено только на изучении личностных особенностей субъектов и объектов насилия. Важность социологического анализа данной проблемы состоит в том, что насилие представляет собой взаимодействие не только между субъектом и объектом насилия, но и социальными группами, общностями, которые в той или иной форме допускают возможность применения насилия. Личность, столкнувшаяся с ситуацией семейного насилия, вынуждена вырабатывать особые модели поведения, чтобы разрешить конфликт. Пострадавшими от насилия в семье, как правило, оказываются женщины. Поведение женщин обусловлено целой совокупностью социокультурных, социально — экономических, психологических, личностных факторов, определяющих выбор вариантов действий по сохранению себя, детей, семьи в условиях жесткого принуждения к неприемлемому для нее существованию.

Социологического анализа требуют следующие проблемы. Во-первых, проблема поиска приемлемых вариантов разрешения конфликтов без использования насилия, несмотря на укоренившуюся традицию его применения в некоторых ситуациях семейной жизни. Во-вторых, проблема преодоления сохранившихся гендерных стереотипов, допускающих насилие в отношении женщины, которые сдерживают утверждение новых норм, отвергающих насильственные действия по отношению к любому члену семьи. В третьих, проблема вытеснения стихийных форм рационально выстроенными формами поведения личности в ситуации насилия. Социологический анализ факторов, определяющих наличие указанных противоречий, обеспечивает выявление основных направлений совершенствования социальной работы с семьей, профилактики семейных конфликтов, оказания действенной помощи со стороны государства, общественных организаций пострадавшим от насилия. [4]

При первых проявлениях насилия женщина пытается выявить причины происходящего. Если насилие принимает устойчивый характер, то выяснение его причин теряет смысл, женщина привыкает к подобному поведению мужа. В поведении мужчины при взаимодействии с женой, напротив, происходит нарастание агрессии и неудовлетворенности по любому поводу. Ситуацию насилия могут провоцировать неудачи, возникающие на работе, отсутствие в семье желаемого для мужчины поведению со стороны жены и детей, принятие спиртных напитков и т. п.

Стремясь избежать насилия, женщина пытается ориентировать себя в своем поведении на результат, которого добивается муж. Поведение женщины, как объекта насилия, связано с тем, что желаемый результат для мужчины, совершающего насилие, часто находится в его подсознании. Прибегая к насилию, он нередко не может объяснить причины своего поведения. Основываясь на опыте семейной жизни; женщина понимает, что насилие направлено на установление отношений подчинения мужу.

В этой ситуации для нее важно определить степень подчинения, которой хочет добиться муж У женщины стереотипная форма поведения формируется в том случае, когда она принимает насилие, вырабатывая при этом для мужа вариант своих действий. [5]

При анализе данного типа поведения в диссертационном исследовании показано, что сопротивление зависит от характера тех сфер жизни, в которых проявляется насилие, от силы принуждения, от степени включения социальных общностей, которые могут поддерживать или не поддерживать женщину в ситуации насилия в семье. В самом протестном поведении присутствуют различные способы сопротивления: в форме обращения к кому-нибудь за помощью или самостоятельное активное противостояние.

Выделены четыре основных формы сопротивления, комбинация которых в каждом конкретном случае может обеспечивать эффективное осуществление протестного поведения женщин: моральное, психологическое, правовое, физическое. Выбор формы сопротивления определяется видом насилия. Моральное сопротивление связано с обращением к морально-этическим нормам субъекта принуждения, ориентировано на чувства долга, совесть мужчины. Как правило, при любом виде насилия сопротивление начинается с этой формы. Наиболее востребована эта форма протестного поведения оказывается при сексуальном насилии (24%), так как других способов сопротивления женщина не рассматривает в силу исторически сложившейся культуры сексуального общения супругов. Психологическое сопротивление основано на попытке выжить у субъекта насилия чувство страха, угрожая разводом, при привлечении правоохранительных органов, общественности, запретом на встречи с ребенком и т. д. Психологический протест, как показали проведенные исследования, оказывается наиболее адекватной формой сопротивления при психологическом насилии (46%). Средство выбирается в соответствии с типом насилия, и наиболее полно этот принцип реализуется в данном случае. Правовое протестное поведение ориентировано на использование законов, защищающих права и свободы личности. Обращение за помощью к органам правопорядка вызвано, чаще всего, физическим насилием (68%) как принуждением, вызывающим заметные телесные повреждения, которые могут свидетельствовать о насилии

Физическое сопротивление выступает как редко используемая форма протеста (18%). Оно чаще всего является ответной реакцией в ситуации жестокого физического насилия. Женщины идут на активное физическое сопротивление в следующих случаях 1) сама возможность правового протеста невозможна, 2) насилие создает невыносимые страдания для женщины, и она готова прекратить их с использованием всех имеющихся средств [6]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абабков В. А. Адаптация к стрессу. Основные теории, диагностика, терапия / В. А. Абабков, М. Перре. — СПб.: Речь, 2004. — 166 с.
2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. — М.: 1991. — 299 с.
3. Августин Блаженный. О Граде Божием / Августин Блаженный. — Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. — 1296 с.
4. Айвазова С. Г. Тендерное равенство в контексте прав человека / С. Г. Айвазова. — М.: Эслан, 2001. — 90 с.
5. Алексеева А. Н. Драматическая социология и социологическая ауто-рефлексия / А. Н. Алексеева. — СПб.: Норма, 2003. — 592 с.
6. Альперн Л. Сон и явь женской тюрьмы / Л. Альперн — СПб.: Алетейя, 2004. — 446 с.
7. Антонов А. И. Микросоциология семьи: методология исследования структур и процессов / А. И. Антонов. — М.: 2004. — 360 с.
8. G'affarova G.G». Kreativlik inson kapitalini rivojlantirish omili sifatida. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-8-son. 133-137-b
9. G'affarova G.G»., Muzaffarov U. Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish: mohiyati va muammolar. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 294-298-b
10. G'affarova G.G» Kreativlik falsafasi. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 280-283-b
5. G'affarova G.G» Metaetika paradigmasi./ Globallashuv davrida fan, ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro hamkorligi masalalari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 737-740-b
11. Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. *Miasto Przyszłości*, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>
12. Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. *Miasto Przyszłości*, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>
13. Гаффарова, Г. (2023). Молодежного Сознания В Цифровом Обществе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4 (2), 13–17. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HCBVN>
14. Гаффарова, Г., & Кодиров, Б. (2023). STRATEGY OF ACTIVITY AND SYSTEMATICAL APPROACH. *Scientific Journal of the Fergana State University*, (2), 47–51.
15. Gaffarova, G. (2023). Transformations of youth consciousness in a digital society. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 2 (118), 1–5.
16. G. Gaffarova, G. Jalalova, (2022). Inson kapitalini rivojlantirish davrida

kreativlik zaruriyati. NamDU ilmiy axborotnomasi. №3, -B.207—212.

PROMISING SOLUTIONS TO STRATEGIC ISSUES IN THE FIELD OF CYBERSECURITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	85
Berkinov Oybek Tokhir o'g'li, Teacher of Chirchik State Pedagogical University	85
References	91
TO THE PROBLEM OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RELATED APPROACHES	92
Yuldoshev Avazbek Abdurashid o'g'li, Teacher of Chirchik State Pedagogical University	92
REFERENCES	97
THE ROLE OF THE EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING LEGAL CULTURE	99
UDK: 304.2/340.115.7	99
CHDP U, National idea, foundations of spirituality and law student	99
Used literature	104
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ (В случае с Россией)	106
УДК: 101.1	106
Норбоева Дилноза Арзикуловна	106
ЧГПУ, магистрант	106
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	110

Ибратжон Хатамович Алиев
Салим Мадрахимович Отажонов
L. Garrido-Gómez
J. P. Fernández-García
A. Vegas-Díaz
B. Fernández
F. J. Ferrera
D. Lopez-Aires
Иномжон Уктамович Билалов
Фарходжон Анваржонович Иброхимов
Kibriyo Sabriddinova
Жамолиддин Хусанов
Oybek Tohir o'g'li Berkinov
Avazbek Abdurashid o'g'li Yuldoshev
Дилноза Орзикуловна Норбоева

Все науки. №10, 2024
Международный научный журнал

Главный редактор. Ибратжон Хатамович Алиев
Директор НИИ "ФРЯР"
Научный директор Боходир Хошимович Каримов
Технический директор Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Экономический директор Ботирали Рустамович Жалолов
Редактор Миродилжон Хомуджонович Баратов
Редактор Гулчехра Гуламжановна Гаффарова
Иллюстратор Ибратжон Хатамович Алиев
Иллюстратор Фарходжон Анваржонович Иброхимов
Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева
Корректор Гулноза Мухтаровна Собирова
Корректор Дилноза Орзикуловна Норбоева
Модератор Фарходжон Анваржонович Иброхимов

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве результатов проведённых работ научные статьи.

Международный научный журнал «Все науки», созданный при ООО «Electron Laboratory» и Научной школе «Электрон», является научным изданием, публикующим последние научные результаты в самых различных областях точных, естественных, гуманитарных и других наук, техники, представляя собой также сборник публикаций по вышеуказанным темам коллегии авторов, рецензируемый редколлегией редакции журнала и учёным советом НИИ «ФРЯР» при Electron Laboratory LLC ежемесячно.

ISBN 978-5-0065-1875-9

9 785006 518759 >

Rideró

Rideró.ru — издай
книгу бесплатно!